

SO'FI OLLOYOR ASARLARIDA FE'L FUNKSIONAL SHAKLLARINING IFODALANISHI

Xasanova Madina

Samarqand davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada So'fi Olloyor asarlarida qo'llangan ba'zi fe'llarning harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh shakllari tahlilga tortilib, ularning alohida xususiyatlari o'rganildi.

Kalit so'zlar: fe'l shakllari, harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh, So'fi Olloyor, Sabot ul-ojizin, Risolai aziza.

Turkiy va forsiy tillarida ijod qilgan So'fi Olloyor ijodining asosiy yo'nalishi islom ma'rifatini keng xalq orasiga yoyish va tasavvufning insoniy kamolot bilan bog'liq g'oyalarni targ'ib-tashviq qilishdan iborat. U "*Maslak ulmuttaqin*" ("Taqvodorlar maslagi"), "*Murod ulorifin*" ("Oriflar murodi"), "*Maxzan ulmute'in*" ("Itoatkorlar xazinasi") asarlarini forsiy, "Sabot ul-ojizin" ("Ojizlar saboti"), "*Favz unnajot*" ("Najot tantanasi") masnaviylarini turkiy tilda yaratgan. Forsiy va turkiyda bitilgan boshqa she'rlari ham mavjud. "*Mevalar munozarasi*" nomli manzuma ham unga nisbat beriladi¹. Quyida "Sabot ul-ojizin" asaridagi baytlar misolida fe'l shakllarini tahlil etamiz.

Harakat nomi qo'shimchalari eski o'zbek tilida quyidagilari mavjud: **-maq/-mak, -mas/-mäs;**

Qayu bir qudratin qilmoq kerak yod,

Erur qosir uquli odamizod [4,6].

Bu baytda yod qilmoq kerak murakkab kesim bo'lib, -moq harakat nomi shakli hozirgi kunda she'riyatda qo'llanadigan ko'rinishda kelgan. Mazkur misrada uchraydigan qilmoq fe'li harakat nomi shaklida qo'llangan. Bu shakl fe'l negiziga -moq qo'shimchasi qo'shilishi orqali hosil qilingan. Harakat nomi fe'lning bajarilishini emas, balki harakatning o'zini nom sifatida ifodalaydi.

Sharofat mundin o'tmas sunnatu farz,

Yurusa to xuruji doobbatul-arz [5,19].

-moq harakat nomi shaklining inkor shakli -mas o'tmas fe'li tarkibida kelib, gapdagi ma'noning inkor shaklda bo'lishini ta'minlagan. Mazkur misrada

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/So%CA%BBfi_Olloyor

qo'llangan yurusa fe'li ravishdoshga yaqin vazifada kelgan shart mayli shakli hisoblanadi. Bu shakl fe'l negiziga *-sa* qo'shimchasi qo'shilishi orqali hosil qilinadi. "Yurusa" so'zi yurmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, "yursa", "davom etsa", "bo'lib tursa" kabi ma'nolarni bildiradi. Grammatik jihatdan bu shakl harakatning muayyan vaqt davomida yoki muayyan shart asosida sodir bo'lishini ifodalaydi. Baytda u vaqt va shart munosabatini bildiradi, ya'ni sunnat va farzning sharofati Doobbatul-arz chiqadigan vaqtgacha davom etishi ta'kidlanadi. Sintaktik jihatdan yurusa fe'li gap tarkibida hol vazifasiga yaqin shart ma'nosini ifodalaydi va asosiy fikrning vaqt chegarasini ko'rsatadi. Klassik o'zbek adabiy tilida bunday shakllar voqea-hodisalarning davomiyligi yoki shartli holatini ifodalashda keng qo'llangan.

*Va lekin aylayin so'zlarni ijmol,
Manga yo'qtur mufassal qilg'ali hol [5,21].*

-g'ali shakli ba'zi adabiyotlarda uchramasa-da, ammo o'sha davrda badiiy va so'zlashuv uslublarida qo'llanilganligini So'fi Olloyor asarlari tasdiqlaydi. Mazkur misrada uchraydigan qilg'ali fe'li harakat nomi shakliga kiradi. Bu shakl fe'l negiziga *-g'ali* (*-gali*) qo'shimchasi qo'shilishi orqali hosil bo'lgan. Mumtoz o'zbek adabiy tilida bu qo'shimcha ko'pincha harakatning maqsadini yoki imkoniyatini ifodalash uchun qo'llangan. "Qilg'ali" so'zi qilmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, "qilish uchun", "bajarish uchun" degan ma'noni anglatadi. Misrada u muallifning so'zlarni qisqa qilib aytishini, chunki ularni batafsil bayon qilish uchun yetarli imkoniyati yo'qligini bildiradi. Shuning uchun bu shakl harakatning maqsad yoki imkoniyat bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi. Grammatik jihatdan qilg'ali harakat nomi gap tarkibida maqsad holi vazifasida kelgan bo'lib, "mufassal" so'zi bilan birikib, ish-harakatning bajarilishi uchun zarur sharoit yo'qligini ifodalaydi. Mumtoz o'zbek adabiy tilida *-g'ali* shakli ko'pincha maqsadni ifodalovchi sintaktik birlik sifatida qo'llanadi.

*Bo'yin sunmoq, egilmoq kul demishcha,
Qazoga rozi bo'lmoq barcha ishda [5,22].*

Bo'yin sunmoq, egilmoq, rozi bo'lmoq hozirda ham faol iste'molda bo'lgan fe'llar XVII asrda oddiy xalq va adabiyot vakillari orasida keng doirada qo'llangan

*Tonimoq Tangrini — tonmoq havodin,
Keyin turmoq fi'oli norovodin [5,22].*

Tanimoq shaklining tonimoq varianti xonliklar davrida uchraydi, tonmoq esa tan olmaslik izohini bildirib, ikki fe'l ham harakat nomi shaklini olgan.

O'tgan zamoni ifodalovchi *sifatdosh shakllari*: *-mish/-miş, -duq/-dik/-tuq/-tük, -gan/-g'an/-qan/-kän, -z*, hozirgi-kelasi zamoni ifodalovchi sifatdosh affikslari: *-r/-ar/-är, -ur/-ür, -ir/-ir, -yür/-yür, -maz/-mäs/-mas/-mäs, -g'u/-gü/-gu/-kü, -güçi/-güçi/-qüçi/-küçi, -daçi/-deçi/-taçi/-teçi, -g'li/-gli, -açi/-äçi kabi. -gan/-g'an (-qan/-kän)* affiksli sifatdosh eski o'zbek tilining barcha davrlari uchun xarakterli bo'lgan va faol qo'llangan. Hozirgi-kelasi zamon sifatdoshi shakllari: *-r* affiksi *-r, -ar/-är, -ur/-ür, -ir/-ir, -yur/-yür* variantlarda qo'llangan bo'lib, bulardan qaysi birining ishlatilishi shu affiksni qabul qiluvchi fe'l negizining xarakteriga, uning qanday tovush bilan tugagan bo'lishiga bog'liq. *-g'u/-gü* affiksli sifatdosh atributiv o'ramni tashkil etadi va bunday oborotlarda sifatdosh formasidagi fe'ldan anglashilgan ish-harakatning subyekti ikki xil yo'l bilan ifodalanadi: *-g'u/-güçi (-quçi/-küçi)*² affiksli forma *-g'u/-gü* affiksli sifatdoshga shaxs otini yasovchi *-çi/-či* affiksi qo'shilishi bilan hosil bo'ladi. Qadimgi turkiy tilda fe'lning ravishdosh shakli quyidagi ko'rinishlari uchrashi qayd etilgan: *-a, -ä, -u, -p, -b, pan, -pän, -mädip, -mädip, -qalī, -kālī / -ğālī, -gālī, -qinča, -kinča / -ğinča, -ginča / -qunča, -künča / -ğunča, -yin, -yin, -mati, -madi, -mäti, -mädi / -matin, -madin, -mätin, -mädin*³.

*Agar qilsa bironing haqlig'in fosh,
Shahodat bergusi gahvorada yosh* [4,5].

Baytda "Shahodat bergusi gahvorada yosh" misrasida qo'llangan bergusi fe'li sifatdosh shaklida kelgan. Bu shakl fe'lning kelasi zamon sifatdoshi bo'lib, qadimgi turkiy va mumtoz o'zbek tilida keng qo'llangan. U fe'l negiziga *-gusi (-g'usi)* qo'shimchasi qo'shilishi orqali hosil qilinadi. Mazkur shakl predmetning kelajakda bajariladigan harakatga aloqador belgisini bildiradi. "Bergusi" so'zi bermoq fe'lidan yasalgan bo'lib, "beradigan", "berajak" ma'nolarini anglatadi. Gap tarkibida u aniqlovchi vazifasini bajarib, keyingi so'zning belgisini ifodalaydi. Bunday shakllar mumtoz matnlarda voqea-hodisaning kelajakdagi amalga oshish ehtimolini yoki muqarrarligini ifodalashda muhim stilistik vosita sifatida xizmat qiladi.

Sulaymon xizmatida qildi parvoz,

² Abdushukurov, B.B. O'zbek tili tarixi [Matn] : darslik / B.B. Abdushukurov. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 332 b.

³ N. Rahmonov, Q. Sodiqov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. – B. 133-134. — 224 b.

*Hisobin **bilmagan** shoxinu shaxboz [4,5].*

“*Hisobin bilmagan shoxinu shaxboz*” misrasida uchraydigan bilmagan fe’li ham sifatdosh shakliga kiradi. Bu shakl fe’l negiziga inkor qo’shimchasi *-ma* hamda o’tgan zamon sifatdosh qo’shimchasi *-gan* qo’shilishi orqali hosil bo’lgan (bil + ma + gan). Mazkur shakl predmet yoki shaxsning o’tgan zamonda sodir bo’lgan harakatga nisbatan inkoriy belgisini bildiradi. “Bilmagan” so’zi bilmoq fe’lidan yasilib, “bilmaydigan” yoki “bilmagan” ma’nosini anglatadi. Gap tarkibida u aniqlovchi vazifasini bajarib, shaxsning xususiyatini tavsiflaydi. Sifatdosh shakllari badiiy matnlarda obrazning sifatini ochishda ham muhim grammatik vosita hisoblanadi.

*Kalimin chehrasin **qilmas** uchun **zard**,
Chiqordi lahzada Nil ostidin gard [4,5].*

***Tushurmay** yer yuziga soyasini,
Yeturdi Arsh uyiga poyasini [5,19].*

“Tushurmay yer yuziga soyasini” misrasida qo’llangan tushurmay fe’li ravishdosh shaklida kelgan. Ravishdosh fe’l negiziga *-may (-mayin)* qo’shimchasi qo’shilishi orqali yasaladi va harakatning boshqa bir harakat bilan qanday sharoitda yoki qanday tarzda sodir bo’lishini bildiradi. “Tushurmay” shakli tushurmoq fe’lidan hosil bo’lib, “tushirmay”, “tushirmasdan” ma’nosini anglatadi. Gap tarkibida u hol vazifasida kelib, asosiy harakatning qanday holatda amalga oshganini ko’rsatadi. Ravishdosh shakllari badiiy nutqda voqealar o’rtasidagi harakat munosabatlarini ifodalashda muhim sintaktik vosita hisoblanadi.

Ravishdosh formalari. Eski o’zbek tilida quyidagi affikslar bilan ravishdosh hosil qilingan: *-b(-ib,-ub/-yb)*, *-a/-ə(-y)*, *-ban/-bən* (undoshdan keyin: *-ıban/-ibən//-uban/-ubən*) affiksi *-b (-ıb/-ib//-ub/-yb)* affiksiga *-an/-ən* qo’shilishi bilan hosil bo’lgan. *-g’alı/-g’əli// -qalı/-kəli* affiksi bilan yasalgan ravishdosh ham turkiy tillarda qadimdan keng qo’llanib kelgan bo’lib, eski o’zbek tilida ham aktiv iste’molda bo’lgan. Hozirgi o’zbek tilida bu affiks *-g’ani(-qani/-kani)* ko’rinishida ishlatiladi. *-g’ach/-g’əch/-qach/-kəch* bilan yasalgan ravishdosh qadimgi èdnomalarda uchramaydi. Eski o’zbek tilida, asosan, XVasrlardan boshlab kuzatiladi. *-g’uncha/-g’unchə// -quncha/-k’unchə* affiksi bilan yasalgan ravishdosh eski o’zbek tilida ancha keng iste’molda bo’lib, qadimgi yodgorliklarda kam qo’llangan. *-g’uncha/-g’unchə// -quncha/-k’unchə* affiksi bilan

yasalgan ravishdosh eski o'zbek tilida ancha keng iste'molda bo'lib, qadimgi edgorliklarda kam qo'llangan⁴.

Qilib g'abro madorin zimmai hut,

Bani Odamg'a andin qism etar qut [4,4] misralarida uchraydigan qilib fe'li ravishdosh shakliga kiradi. Bu shakl fe'l negiziga *-ib (-b)* qo'shimchasi qo'shilishi orqali hosil qilinadi. Mazkur qo'shimcha harakatning boshqa bir harakat bilan bog'liq holda, ko'pincha ketma-ket yoki bir paytda sodir bo'lishini ifodalaydi. "Qilib" so'zi qilmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, "qilib", "amalga oshirib", "bajarib" kabi ma'nolarni anglatadi. Grammatik jihatdan u gap tarkibida hol vazifasida kelib, keyingi asosiy harakatning qanday sharoitda yoki qanday tarzda bajarilganini ko'rsatadi. Ya'ni, misrada olam tartibini ma'lum tarzda qilib, shundan so'ng insonlarga qut ulashilishi tasvirlanadi. Ravishdosh shaklining bunday qo'llanishi badiiy matnda voqealar o'rtasidagi semantik bog'liqlikni kuchaytiradi va harakatlarning izchilligini ifodalashga xizmat qiladi. Mumtoz o'zbek adabiy tilida *-ib* qo'shimchali ravishdosh shakllari juda faol qo'llanib, matnning sintaktik tuzilishini boyitadi.

Safiy tufrog'in etgach, jon ila jism,

Nechuk ki ayladi donoyi har ism [4,4].

"Safiy tufrog'in etgach, jon ila jism" misrasida qo'llangan etgach fe'li ravishdosh shakliga kiradi. Bu shakl fe'l negiziga *-gach (-gach, -kach, -qach)* qo'shimchasi qo'shilishi orqali hosil qilinadi va odatda bir harakatdan keyin boshqa harakat sodir bo'lishini bildiradi. "Etgach" so'zi etmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, "qilgach", "yaratgach", "bajargach" ma'nolarini anglatadi. Misrada bu shakl insonning yaratilishi jarayonini ifodalab, avval bir harakat bajarilib, undan keyin boshqa hodisa sodir bo'lganini ko'rsatadi.

Yuqorida tahlil qilingan baytlar asosida klassik o'zbek adabiy tilida fe'lning harakat nomi, sifatosh va ravishdosh shakllari faol qo'llangani kuzatiladi. Bu shakllar matnda ish-harakatni turli grammatik va semantik jihatdan ifodalashga xizmat qiladi. Harakat nomi shakllari (qilmoq, sunmoq, egilmoq, bo'lmoq, tonimoq, tonmoq, turmoq, qilg'ali) harakatni umumiy tushuncha sifatida nomlab, ko'pincha falsafiy va umumlashtirilgan fikrni ifodalashda ishlatilgan. Bunday shakllar baytlarda insonning axloqiy fazilatlari, taqdirga bo'lgan

⁴ С.Аширбоев, И.Азимов. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси фанидан ўқув қўлланмаси. Тошкент – 2012, - Б.48-49

munosabati hamda ilohiy qudratni anglash kabi g'oyalarni umumiy tarzda bayon qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdushukurov B. O'zbek tili tarixi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 332 b.
2. Rahmonov N., Sodiqov Q. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. — 224 b.
3. Аширбоев С., Азимов И. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси фанидан ўқув қўлланмаси. — Тошкент, 2012. – 130 б.
4. Оллоёр С. Саботул-ожизин. www.ziyouz.com kutubxonasi
5. Хасан Б. “Рисолаи азиза” — “Саботул ожизийн” шарҳи // Тузувчи: — Т.: А. Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2000. — 256 б.